

EXTENSIÓN DE OMOP-CDM PARA DATOS DE IMAGEN

USO EN TARTAGLIA EN COMBINACIÓN CON MIDS

Autores:

Beatriz Navarro (VeraTech)

José Alberto Maldonado (VeraTech)

José Manuel Saborit (FISABIO)

Mariam De la Iglesia Vayá (FISABIO)

ÍNDICE

Objetivos del documento	3
Introducción	3
Historia de OMOP-CDM	4
Modelo OMOP-CDM	4
Tablas específicas para datos de imagen	7
Relación de las tablas de imagen con el resto de tablas OMOP-CDM	9
Introducción a MIDS	11
Etiquetas de archivo en MIDS	12
Carpetas de MIDS	14
Correspondencia entre MIDS y OMOP	15
Enlaces de utilidad	18

Objetivos del documento

Este documento describe diversos aspectos relevantes para la representación y normalización de datos y metadatos relacionados con las imágenes médicas dentro del proyecto Tartaglia. Concretamente, se tratan los siguientes temas:

1. Introducción a OMOP y su modelo de datos común (CDM).
2. Introducción a MIDS y su estructura.
3. Describir las dos nuevas tablas que conforman la extensión de OMOP-CDM para radiología.
4. Describir la correspondencia entre MIDS y OMOP.
5. Aportar al lector la información suficiente para aprobar este futuro procedimiento a seguir desde el Paquete de Trabajo 2 de Tartaglia.

Introducción

En raras ocasiones existe un repositorio de datos clínico que proporciona una visión completa de todos los datos clínicos que un paciente acumula mientras recibe atención sanitaria. Por lo tanto, en investigación clínica en la inmensa mayoría de los casos es necesario acceder y analizar múltiples fuentes de datos heterogéneas con las dificultades que esto supone. El uso de un modelo de datos común, como OMOP-CDM, permite la captura de información (por ejemplo, diagnósticos, procedimientos, visitas, observaciones, medidas, fármacos) de la misma manera en diferentes instituciones y por tanto facilita la compartición y consulta de datos clínicos.

OMOP-CDM, donde CDM significa Common Data Model, es un **modelo de datos** abierto que tiene como objetivo representar datos clínicos observacionales para facilitar su reuso en investigación clínica. Por tanto, pretende estandarizar la estructura y el contenido (vocabulario) con una pérdida mínima de información. OMOP-CDM está diseñado para facilitar la identificación y evaluación de asociaciones entre intervenciones (exposición a medicamentos, procedimientos, dispositivos, etc.) y los resultados causados por estas intervenciones (apariciones de condiciones, procedimientos, exposición a medicamentos, etc.). Los resultados pueden ser eficaces (beneficio) o adversos (riesgo de seguridad). OMOP-CDM en combinación con sus vocabularios estandarizados asegura que los métodos de investigación se puedan aplicar sistemáticamente para producir resultados comparables y reproducibles.

Historia de OMOP-CDM

El modelo de datos OMOP-CDM surge como uno de los resultados del trabajo realizado durante 5 años por el consorcio norteamericano OMOP (The Observational Medical Outcomes Partnership). Este consorcio público-privado estaba formado por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA), compañías farmacéuticas y proveedores de salud. Su objetivo principal era facilitar el uso de bases de datos con información clínica para el estudio de los efectos (riesgos y beneficios) de los medicamentos y productos sanitarios. Los resultados de la investigación de OMOP han sido ampliamente publicados y presentados en conferencias científicas. OMOP finalizó en junio de 2013 y se transfirió a la Fundación Reagan-Udall en 2013.

El OMOP-CDM fue adoptado por OHDSI¹ (Observational Health Data Sciences and Informatics), una iniciativa internacional fundada en 2014 que tiene como objetivo principal dar valor a los datos observacionales de salud a través de su análisis a gran escala. OHDSI mantiene una biblioteca de código abierto de herramientas analíticas para la investigación que utilizan como base OMOP-CDM.

Modelo OMOP-CDM

OMOP-CDM no es un modelo excesivamente complejo, está compuesto por 37 tablas de las cuales 17 contienen información clínica incluyendo la tabla maestra de pacientes. Otras diez tablas se utilizan para representar los vocabularios normalizados y el resto contienen información diversa como localizaciones, proveedores, costes, cohortes o metadatos. Las tablas clínicas contienen identificadores únicos y permiten almacenar junto a los datos normalizados (por ejemplo, el código estándar OMOP de un diagnóstico o procedimiento) el valor original (por ejemplo, una codificación local). La siguiente figura contiene las tablas que conforman OMOP-CDM.

¹ <https://www.ohdsi.org/>

Figura 1: Tablas CDM de OMOP

Las tablas más empleadas son las siguientes:

Clinical Data Tables:

- Tabla Person: esta tabla sirve para la gestión de la identidad de todas las personas en la base de datos. Contiene registros que identifican de manera única a cada persona o paciente, y cierta información demográfica, los datos requeridos son fecha de nacimiento y sexo.
- Tabla Visit Occurrence: Esta tabla contiene eventos en los que las personas interactúan con el sistema de atención médica durante un período de tiempo. A menudo también se les llama "Encuentros".
- Tabla Condition Occurrence: Esta tabla contiene registros de eventos de una Persona que sugieren la presencia de una enfermedad o condición médica indicada como un diagnóstico, un signo o un síntoma, que es observado por un proveedor o informado por el paciente.
- Tabla Drug exposure: Esta tabla captura registros sobre la exposición a un medicamento ingerido o introducido de otra manera en el cuerpo. Los medicamentos

incluyen medicamentos recetados y de venta libre, vacunas y terapias biológicas de moléculas grandes.

- Tabla Procedure_occurrence: Esta tabla contiene registros de actividades o procesos ordenados o realizados por un proveedor de atención médica sobre el paciente con una finalidad diagnóstica o terapéutica.
- Tabla Device_exposure: Esta tabla captura información sobre la exposición de una persona a un objeto o instrumento físico extraño que se utiliza con fines diagnósticos o terapéuticos a través de un mecanismo que va más allá de la acción química. Los dispositivos incluyen objetos implantables, equipos y suministros médicos, otros instrumentos utilizados en procedimientos médicos y material utilizado en la atención clínica.
- Tabla Measurement: Esta tabla contiene registros de medidas, es decir, valores estructurados (numéricos o categóricos) obtenidos a través de exámenes o pruebas sistemáticos y estandarizados de una persona o muestra de persona (pruebas de laboratorio, signos vitales, hallazgos cuantitativos de informes de patología, etc). El procedimiento para obtener la muestra se encuentra en la tabla Procedure_occurrence.
- Tabla Observation: La tabla de observación captura hechos clínicos sobre una persona obtenidos en el contexto de un examen, interrogatorio o procedimiento. Cualquier dato que no pueda ser representado por ningún otro dominio, como hechos sociales y de estilo de vida, historial médico, historial familiar, etc., se registra aquí.
- Tabla Death: Esta tabla contiene el evento clínico de cómo y cuándo muere una persona. Una persona puede tener como máximo un único registro si el sistema de origen contiene evidencia sobre la muerte.
- Tabla Note: La tabla note captura información no estructurada que fue registrada por un proveedor sobre un paciente en notas de texto libre (en ASCII, o preferiblemente en formato UTF8) en una fecha determinada.
- Tabla Specimen: El dominio del espécimen contiene los registros que identifican las muestras biológicas de una persona.
- Tabla Fact_relationship: Esta tabla contiene registros sobre las relaciones entre hechos almacenados como registros en cualquier tabla del CDM. Las relaciones se pueden definir entre hechos del mismo dominio o diferentes dominios.

Health System Data Tables

- Tabla Location: Esta tabla representa una forma genérica de capturar información de ubicación física o dirección de personas y sitios de atención.
- Tabla Care_site: La tabla Care_Site contiene una lista de unidades institucionales (físicas u organizativas) identificadas de forma única donde se practica la prestación de asistencia sanitaria (oficinas, salas, hospitales, clínicas, etc.).
- Tabla Provider: Esta tabla contiene una lista de proveedores de atención médica identificados de forma única. Estas son personas que brindan atención médica a los pacientes, como médicos, enfermeras, parteras, fisioterapeutas, etc.

Una vez que una base de datos se ha convertido al CDM de OMOP, se puede generar evidencia utilizando herramientas de análisis estandarizadas.

Tablas específicas para datos de imagen

Las versiones actuales de OMOP-CDM tienen un soporte muy escaso a los datos de imagen, apenas algunos campos de la tabla Procedure_occurrence podían ser de utilidad. Ante la necesidad de encontrar una solución común para el almacenamiento de archivos de imagen y metainformación relacionada con las mismas, se propuso por primera vez, en octubre del 2021, la extensión de OMOP CDM para la estandarización de metadatos y datos de radiología médica. Para ello, se decidió crear un grupo de trabajo de imágenes médicas (Medical Image Working Group²). El objetivo de este grupo de trabajo es *"armonizar y estandarizar la información para imágenes médicas para superar los desafíos actuales en interoperabilidad y reproducibilidad en la investigación de imágenes médicas"*. Este grupo de trabajo se reúne cada 15 días y discuten antecedentes y objetivos a corto plazo para el simposio europeo de OHDSI 2022.

Como primer resultado, se han definido dos nuevas tablas de imagen como propuesta de solución ante la problemática previamente comentada:

- Tabla **Radiology Occurrence**: cada fila representa un único procedimiento radiológico.
- Tabla **Radiology Image**: cada fila representa una única imagen resultado de un procedimiento radiológico.

² <https://forums.ohdsi.org/t/new-working-group-medical-image-working-group/15098>

Los campos de estas dos tablas se detallan a continuación en las tablas 1 y 2.

Field	Required	Type	Description
Radiology_occurrence_ID	Sí	BIGINT	Identificador único para el proceso radiológico (clave primaria).
Radiology_occurrence_date	Sí	DATE	Fecha de evento radiológico.
Radiology_occurrence_datetime	No	DATETIME	Fecha y hora del evento radiológico.
Person_ID	Sí	BIGINT	Identificador único del paciente. Este identificador debe referenciar a un paciente contenido en la tabla "PERSON".
Condition_occurrence_id	No	INT	Identificador único de la condición (por ejemplo, enfermedad) relacionada con el evento radiológico. Este identificador debe referenciar a un condición presente en la tabla "CONDITION".
Device_concept_id	Sí	BIGINT	Identificador único del aparato de diagnóstico por imagen.
Radiology_modality_concept	Sí	varchar(5)	Identificador que hace referencia a información de la modalidad de la imagen (ej: CT, X-ray, MRI, PET-CT).
Person_orientation_concept	No	varchar(10)	Identificador, predefinido en Standardized vocabularies, que indica el tipo de datos en origen que hacen referencia a la orientación del paciente mientras se lleva a cabo el escaneado (referencia: figura(http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/figures/PS3.3_C.7.3.1.1.2-1.svg), información sobre la orientación del paciente(https://www.dabsoft.ch/dicom/3/C.7.6.1.1.1/)).
Radiology_protocol_concept_id	Sí	varchar(64)	Identificador, predefinido en Standardized vocabularies, que indica el tipo de datos en origen que hacen referencia a la información acerca del proceso de imagen (ej: CT cerebral sin contraste, CT cerebral con contraste, angiografía cerebral por CT).
Image_total_count	Sí	INT	Número total de imágenes coleccionadas del paciente.
Anatomic_site_concept_id	No	INT	Identificador de Standard Concept para la localización anatómica de la imagen.
Radiology_Comment	No	varchar(2048)	Comentarios del usuario en la imagen.
Image_dosage_unit_concept	No	varchar(4)	Identificador de Standard Concept para la unidad de dosis de imagen empleada (ej: CT, X-ray: KVp, MRI: Tesla).
Dosage_value_as_number	Sí	INT	Condición de la dosis de la radiación (ej: kilovoltio pico por CT/1.5T por MRI).
Image_exposure_time_unit_concept	No	INT	Identificador del Standard Concept para la unidad del tiempo de exposición (ej: msec, min).
Image_exposure_time	No	float	Duración de la exposición a la radiación.
Radiology_dirpath	Sí	varchar(255)	Ruta donde las imágenes son almacenadas en el drive local.
Visit_occurrence_id	No	BIGINT	Identificador único de la visita que originó el evento radiológico. Este identificador debe referenciar a una visita contenida en la tabla "VISIT_OCCURRENCE".

Tabla 1: Campos y descripción tabla Radiology_Occurrence de OMOP

Field	Required	Type	Description
Image_ID	Sí	BIGINT	Identificador único por imagen (clave primaria).
Radiology_occurrence_ID	No	BIGINT	Identificador único de la ocurrencia radiológica que originó el evento radiológico. Este identificador debe referenciar a una ocurrencia radiológica contenida en la tabla "RADIOLOGY_OCCURRENCE".
Person_ID	Sí	BIGINT	Identificador único del paciente. Este identificador debe referenciar a un paciente contenido en la tabla "PERSON".
Person_orientation_concept	No	varchar(255)	Identificador, predefinido en Standardized vocabularies, que indica el tipo de datos en origen que hacen referencia a la orientación del paciente mientras se lleva a cabo el escaneado (referencia: figura(http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/figures/PS3.3_C.7.3.1.1.2-1.svg), información sobre la orientación del paciente(https://www.dabsoft.ch/dicom/3/C.7.6.1.1.1/)).
Image_type	Sí	varchar(255)	Atributos específicos de imagen (ej: ORIGINAL, DERIVADA).
Radiology_phase_concept	No	varchar(255)	Fecha que indica cuando la cohorte fue iniciada en la tabla COHORT.
Image_no	Sí	INT	Número de la imagen en la fase.
Phase_total_no	Sí	INT	Número total de fases.
Image_resolution_Rows	Sí	INT	Resolución de las filas de la imagen.
Image_resolution_Columns	Sí	INT	Resolución de las columnas de la imagen.
Image_Window_Level_Center	No	varchar(255)	Nivel de la ventana en el centro de la imagen.
Image_Window_Level_Width	No	varchar(255)	Nivel de la ventana en el ancho de la imagen.
Image_slice_thickness	No	float	Unidad de espesor de corte de imagen.
Image_filepath	No	varchar(255)	Identificador por ruta de imagen almacenada (gestión de rutas de archivo separadas por este identificador).

Tabla 2: Campos y descripción tabla Radiology_Image de OMOP

Relación de las tablas de imagen con el resto de tablas OMOP-CDM

Como se puede deducir a partir de lo comentado anteriormente, las dos tablas con datos de imagen están relacionadas con algunas de las tablas del OMOP-CDM, concretamente con *Person*, *Visit_occurrence* y *Condition_occurrence*. La Figura 2 muestra estas relaciones. La tabla *Person*, la cual registra información básica de los pacientes, se relaciona con las otras 4 tablas involucradas: *Visit_Occurrence*, *Radiology_occurrence*, *Radiology_image* y *Condition_occurrence*. En OMOP-CDM los pacientes pueden realizar una serie de visitas (registradas en la tabla *Visit_occurrence*), eventos en los que los pacientes interactúan con el sistema de atención médica durante un período de tiempo determinado. Algunas de estas visitas pueden contener un evento radiológico cuyos datos, como hemos visto, se registran en la tabla de la extensión *Radiology_occurrence*. Por tanto, en OMOP-CDM cualquier ocurrencia radiológica debe estar asociada a una visita. Por su parte, cada una de estas *Radiology_occurrence* a las que el paciente se somete, genera una serie de imágenes (*Radiology_Image*) que están asociadas también al paciente correspondiente.

Finalmente, en cada visita y, por tanto, en cada ocurrencia radiológica, se puede diagnosticar o no, una condición al paciente (Condition_occurrence) en función del resultado que se obtenga en el procedimiento llevado a cabo.

Figura 2: Relación de las tablas Radiology_Occurrence y Radiology_Image con las tablas Visit_Occurrence, Person y Condition_Occurrence.

Introducción a MIDS

Una adecuada organización y conservación de las imágenes y sus metadatos es básica para entrenar métodos de aprendizaje automático que puedan realizar la detección y segmentación de objetos utilizando datos médicos fiables. El Valencia Medical Imaging Bank propone una estructura denominada MIDS³ (Medical Imaging Data Structure) que pretende ser un nuevo estándar que contenga todos los tipos de información médica e imágenes en carpetas jerárquicas simples que faciliten las labores de análisis e investigación. Fue concebido como una extensión al estándar BIDS (Brain Imaging Data Structure) el cual está limitado a imágenes cerebrales. El propósito principal de MIDS es crear la misma estructura para imágenes que BIDS pero extendido a diferentes partes del cuerpo y diferentes modalidades: resonancia magnética, tomografía computarizada, ecografía, etc, siguiendo un proceso único, independientemente del tipo y de la forma de la imagen. Por lo tanto, MIDS se puede ver como una extensión de BIDS con un formato estructural similar.

MIDS agrega un nuevo nivel a la jerarquía del directorio BIDS que describe los tipos de imágenes médicas utilizadas para una sesión particular. Como puede verse en la Figura 3, la estructura es compatible con BIDS.

El nivel añadido es para definir el tipo de imágenes médicas, las cuales se pueden clasificar por la energía utilizada para su adquisición, junto con sus adjetivos funcionales o tomográficos. La clasificación se muestra en la Tabla 3.

Modality of medical image	Technique	Energy	Functional	Tomography
General Radiology	radiography	X-rays	No	No
	Radioscopy	X-rays	No	No
	Computed Tomography, CT	X-rays	No	Yes
Nuclear Medicine	Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT	γ -rays	Yes	Yes
	Positron Emission Tomography, PET	γ -rays	Yes	Yes
Ultrasound	Ultrasound	ultrasound	No	Yes
Magnetic Resonance	Magnetic resonance imaging, MRI	radiofrequency	No	Yes
	radiofrequency	radiofrequency	Yes	Yes
Endoscopy	Endoscopy	light	No	No
Microscopy	Microscopy	light	No	Yes

Tabla 3: Clasificación en función de la energía usada en la adquisición junto con sus adjetivos funcionales y tomográficos

³ <https://bimcv.cipf.es/bimcv-projects/mids/>

Figura 3: Esquema BIDS/MIDS. La estructura de MIDS añade un nivel con un directorio extra para la técnica empleada.

Etiquetas de archivo en MIDS

Como se ha comentado, MIDS incluye un nuevo nivel para describir otros tipos de imágenes médicas además de la resonancia magnética. El investigador decide si desea utilizar o no determinados atributos de nombre de archivo (fichero), según el tipo de imagen médica. Estos atributos junto con su valor se pueden añadir al nombre del archivo de tal forma que es posible determinar a partir del nombre diversas propiedades de la imagen. Por ejemplo, el atributo de nombre de archivo *mejora del contraste* (*ce-<label>*) se puede usar en tomografía computerizada pero no será necesario para la densitometría ósea (rayos X).

Estos atributos de archivo son:

- *acq-<label>*: indica el conjunto de parámetros de adquisición utilizados (definidos en BIDS - opcional). Por ejemplo: *acq-2*.
- *rec-<label>*: denota la reconstrucción utilizada, “norm” significa imágenes normalizadas (definidas en BIDS - opcional).

- run-*<index>*: denota repetición de adquisición idéntica con parámetros de escaneo idénticos (definidos en BIDS - opcional). Por ejemplo, run-4.
- bp-*<BodyPartExamined_label>*: indica los términos definidos para la parte del cuerpo examinada. Aparece en la etiqueta DICOM (0018,0015) (definido en MIDS - opcional). Por ejemplo, bp-chest.
- vp-*<viewPosition_label>*: que describe la sección, vista, planos, dirección o proyección en la adquisición (definido en MIDS - opcional).

Posibles etiquetas:

- Planos: sag = Plano sagital, cor = Plano coronal, ax = Plano axial.
- Proyecciones: ap = Anterior/Posterior, pa = Posterior/Anterior, ll = Lateral Izquierdo, rl = Lateral Derecho, rld = Decúbito Lateral Derecho, lld = Decúbito Lateral Izquierdo, rlo = Oblicuo Lateral Derecho, llo = Lateral Izquierdo Oblicuo.
- [mod-]*<modality_dicom/technics_label/modality_label>*: Tipo de equipo que adquiere los datos originales utilizados para crear las imágenes de esta serie. La etiqueta DICOM es (0008,0060). El atributo *mod* se utiliza cuando el tipo no es el final del nombre del archivo (definido en BIDS y extendido en MIDS - requerido).
- Extensión de archivo: En BIDS, la extensión de los archivos de imagen son en formato NIfTI con una compresión opcional de los datos (.nii.gz]). NIfTI es el formato óptimo para datos de neuroimagen 3D, sin embargo, MIDS tiene tipos de datos de imagen 2D y no es óptimo para el formato NIfTI. Esto significa que las imágenes 2D deben guardarse en Portable Network Graphics (PNG), mejor opción puesto que es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdidas para mapas de bits no patentes (definido en BIDS y extensión en MIDS - requerido).

Algunos ejemplos de nombres de archivos con algunos de los atributos explicados, serían los siguientes:

- sub-S10047_ses-E40983_acq-2_run-1_bp-chest_cr

Donde:

- sub-S10047: hace referencia al identificador anonimizado del paciente.
- ses-E40983: hace referencia al identificador de la visita.
- acq-2: hace referencia al conjunto de parámetros de adquisición utilizados, en este caso 2.
- run-1: hace referencia al número de repeticiones de adquisición idéntica con parámetros de escaneo idénticos, en este caso, se realizó únicamente 1 repetición.
- bp-chest: hace referencia a la parte del cuerpo explorada, en este caso, el tórax.
- cr: hace referencia a la modalidad de imagen obtenida, en este caso, radiografía computarizada.

- sub-S0010237_ses-E0011501_run-3_bp-lsspine_vp-sag_T1w

Donde:

- sub-S0010237: hace referencia al identificador anonimizado del paciente.
- ses-E0011501: hace referencia al identificador de la visita.
- run-3: hace referencia al número de repeticiones de adquisición idéntica con parámetros de escaneo idénticos, en este caso, se realizaron 3 repeticiones.
- bp-lsspine: hace referencia a la parte del cuerpo examinada del paciente, en este caso, la columna lumbosacra.
- vp-sag: hace referencia al plano empleado en la adquisición de la imagen, en este caso, sagital.
- T1w: hace referencia a la modalidad de resonancia magnética obtenida en este caso.

Carpetas de MIDS

BIDS tiene diferentes niveles de información organizada en archivos tabulares (archivos con información organizada en tablas). Estos se destacan en la Figura 4 y se explican a continuación junto con las mejoras incorporadas en MIDS.

Figura 4: Diagrama de carpetas de MIDS

1. Tabla de descripción de los participantes

Este archivo describe las propiedades de los participantes como la edad, la lateralidad o el sexo, entre otras. En los estudios de una sola sesión, este archivo tiene una columna obligatoria, `participante_id`, que consta de `sub-<participant_label>`, seguida de una lista de columnas opcionales que describen a los participantes con solo una fila para cada participante. Este archivo opcional se implementa en BIDS. Algunas columnas de la tabla de

descripción de participantes.tsv son: participant_id, modality_dicom, body_parts, age, patient_sex...

2. Tabla de descripción de la sesión

Este archivo es opcional ya que proporciona la información referente a todas las sesiones del paciente, como la edad en la sesión, procedimientos o diagnósticos realizados. El nombre de este archivo es "sub-*<participant_label>*_sessions.tsv". Este archivo no fue descrito en BIDS, de hecho, es una nueva contribución de MIDS. Algunas columnas de la descripción de la sesión son: session_id, radiological_report, acquisition_date, age, idc_version, all_diagnostics, all_procedures...

3. Tabla de descripción del escaneo

Todos los datos relativos al escaneo deben ingresarse en esta tabla opcional. La tabla puede ser completada con las etiquetas DICOM más relevantes para un estudio. La única columna requerida como identificador es la ruta relativa a la imagen.

4. Tabla de derivados

En ocasiones se realiza algún tipo de procesado sobre los datos existentes (por ejemplo las imágenes). Los resultados de estos procedimientos, denominados derivados, se pueden almacenar en MIDS. Los derivados pueden estar en una subcarpeta en la raíz de la estructura de ficheros de MIDS. No hay restricción en el nombre del directorio, sin embargo, se recomienda utilizar el formato *<pipeline>-<variant>* en los casos en que se prevé que el mismo *pipeline* generará más de una variante (por ejemplo, preprocesamiento-registro, segmentación automática, segmentación manual, etc.).

Correspondencia entre MIDS y OMOP

Tras un análisis exhaustivo de cada uno de los campos existentes en los ficheros MIDS, se ha definido el mapeo entre estos y los campos de las tablas Radiology_occurrence y Radiology_image de OMOP-CDM. Estas correspondencias son la base para la posterior implementación de los programas de transformación de datos entre MIDS y OMOP-CDM.

Esta correspondencia se presenta en forma de tabla, una por cada tabla OMOP-CDM de imagen. La tabla 4 contiene las correspondencias para Radiology_occurrence y la tabla 5 para Radiology_image. Concretamente se detalla la siguiente información para cada campo:

- Campo requerido. Indica si el campo es requerido en el modelo OMOP-CDM, es decir, debe tener un valor.
- Fichero. Nombre del fichero de MIDS del que se ha extraído la información.

- Campo. Nombre del campo MIDS del que se ha extraído la información o acción llevada a cabo para obtener ese campo.
- Etiquetas DICOM. Etiqueta a utilizar para extraer la información requerida.
- Disponibilidad de la información. Indica si se dispone de información para rellenar el campo de la tabla OMOP-CDM correspondiente. Cuando se indica que la información para un campo depende de la modalidad de la imagen, significa que la información no es relevante para todas las modalidades de imagen. Cabe destacar, que cuando es relevante la información está disponible, por tanto en ningún caso falta información. Algunos ejemplos se comentan a continuación.

OMOP		MIDS			¿Se tiene información de ese campo?
TABLA RADIOLOGY_OCCURRENCE		Fichero	Campo	ETIQUETAS DICOM	
Radiology_Occurrence_ID	Requerido	partitions.tsv	Autogenerado en OMOP, correspondencia con session	-	Si
Radiology_Occurrence_date	Requerido	covid19_posi_sessions.tsv	study_date	-	Si
Radiology_Occurrence_datetime	No requerido	-	Se tiene la date pero no el datetime en MIDS	-	No
Person_ID	Requerido	labels_covid_posi.tsv	Autogenerado en OMOP, correspondencia con Patient_ID	-	Si
Condition_Occurrence_ID	No requerido	-	Autogenerado en OMOP	-	Si
Device_Concept_ID	Requerido	-	-	-	No
Radiology_Modality_Concept_ID	Requerido	covid19_posi_subjects.tsv	modality_dicom	0008 0060 Modality Ej: CT	Si
Person_orientation_concept	No requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0018 5100 Posición del paciente (gesto del paciente) Ej: HFS	Depende de la modalidad de la imagen
Radiology_Protocol_Concept_ID	Requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0018 1030 Nombre del protocolo (nombre de secuencia escaneado) Ej:01_ThoraxRoutine	Depende de la modalidad de la imagen
Image_Total_Count	Requerido	partitions.tsv	session	-	Si
Anatomic_site_Concept_ID	No requerido	covid19_posi_subjects.tsv	body_parts	0018 0015 Parte del cuerpo examinado (departamento de escaneo) Ej: Head	Si
Radiology_comment	No requerido	covid19_posi_sessions.tsv	medical_evaluation	-	Si
Image_Dosage_Unit_Concept	No requerido	-	-	-	No
Dosage_value_as_number	Requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0018 9324 Ahorro de dosis estimado (dosis de radiación) Ej:64.125000	Depende de la modalidad de la imagen
Image_exposure_time_unit_concept	No requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0018 1152 Exposure (mA*s) Ej:185	Depende de la modalidad de la imagen
Image_exposure_time	No requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0018 1150 Tiempo de exposición (tiempo de exposición) Ej:500	Depende de la modalidad de la imagen
Radiology_dirpath	Requerido	-	Se tiene el path de la imagen no del directorio	-	No
Visit_Occurrence_ID	No requerido	partitions.tsv	Autogenerado en OMOP, correspondencia con session	-	Si

Tabla 4: Correspondencia MIDS-OMOP tabla Radiology_Occurrence

OMOP		MIDS			¿Se tiene información de ese campo?
TABLA RADIOLOGY_IMAGE		Fichero	Campo	EXTRAS - DICOM	
Image_ID	Requerido	-	Autogenerado en OMOP	-	Sí
Radiology_Occurrence_ID	No requerido	partitions.tsv	Autogenerado en OMOP, correspondencia con session	-	Sí
Person_ID	Requerido	labels_covid_posi.tsv	Autogenerado en OMOP, correspondencia con Patient_ID	-	Sí
Image_type	Requerido	-	Según si es original o derivativa aparece en un fichero del MIDS o en otro	0008 0008 Image type Ej:ORIGINAL\PRIMARYAXIAL\CT\SOM5 SEQ	Sí
Radiology_Phase_Concept	No requerido	-	-	-	Sí
Image_No	Requerido	partitions.tsv	Calculado con session_id	0020 0013 Image number Ej: 3 (cada lista separada)	Sí
Phase_Total_No	Requerido	partitions.tsv	Calculado con session_id	-	Sí
Image_Resolution_Rows	Requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0028 0010 Filas (número de imágenes) Ej:512	Depende de la modalidad de la imagen
Image_Resolution_Columns	Requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0028 0011 Columnas (número de imágenes) Ej:512	Depende de la modalidad de la imagen
Image_Window_Level_Center	No requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0028 1050 Centro de ventanas (ventana) Ej:35 \ 700 (cada lista separada)	Depende de la modalidad de la imagen
Image_Window_Level_Width	No requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0028 1051 Ventana ancha Ej:80 \ 3200 (cada lista separada)	Depende de la modalidad de la imagen
Image_Slice_Thickness	No requerido	Fichero metainformación MIDS	Según la modality_dicom se tiene o es null	0018 0050 Grosor de corte Ej:2.4 (cada lista separada)	Depende de la modalidad de la imagen
Image_filepath	Requerido	partitions.tsv	filepath	-	Sí

Tabla 5: Correspondencia MIDS-OMOP tabla Radiology_Image

Como se puede observar, para la mayoría de los campos OMOP-CDM se dispone de información en MIDS. En los pocos casos de campo requerido sin información en MIDS (Device_Concept_ID, Radiology_dirpath), se apuesta por la flexibilidad para adaptarnos a los datos de las distintas fuentes con los que se trabajará en el proyecto. Así pues, se almacenará un valor por defecto, práctica común en OMOP-CDM o se definirá el atributo OMOP como no requerido.

En estas dos tablas también se presentan algunos ejemplos de campos de los que se tiene información o no en función de la modalidad de imagen. Estos son metadatos extraídos de archivos JSON de MIDS. Los cuatro archivos JSON con los que se ha trabajado hasta el momento corresponden con modalidades de imagen distintas (CT, DX, MR y CR) como se puede observar en la tabla 6:

OMOP	MIDS	¿Se tiene información de ese campo?	Ejemplos ficheros metainformación MIDS con modalidad de imagen variada			
TABLA RADIOLOGY_OCCURRENCE	ETIQUETAS DICOM		sub-S313277_ses-E61291_run-4_bp-che-st_ct	sub-S11009_ses-E25617_acq-2_run-1_b-p-chest_vp-il_dx	sub-S0010237_ses-E0011501_run-1_bp-isspine_vp-sag_T1w	sub-S10047_ses-E40983_acq-2_run-1_b-p-chest_cr
Radiology_Modality_Concept_ID	0008 0060 Modality Ej: CT	Si	CT	DX	MR	CR
Person_orientation_concept	0018 5100 Posición del paciente (gesto del paciente) Ej: HFS	Depende de la modalidad de la imagen	FFS	LL	HFS	-
Radiology_Protocol_Concept_ID	0018 1030 Nombre del protocolo (nombre de secuencia escaneado) Ej:01_ThoraxRoutine	Depende de la modalidad de la imagen	-	-	18532724	-
Dosage_value_as_number	0018 9324 Ahorro de dosis estimado (dosis de radiación) Ej:64.125000	Depende de la modalidad de la imagen	-	-	-	-
Image_exposure_time_unit_concept	0018 1152 Exposure (mA*s) Ej:185	Depende de la modalidad de la imagen	47	11	-	6
Image_exposure_time	0018 1150 Tiempo de exposición (tiempo de exposición) Ej:500	Depende de la modalidad de la imagen	898	16	-	26
TABLA RADIOLOGY_IMAGE	EXTRAS - DICOM					
Image_Resolution_Rows	0028 0010 Filas (número de imágenes) Ej:512	Depende de la modalidad de la imagen	512	2834	512	2790
Image_Resolution_Columns	0028 0011 Columnas (número de imágenes) Ej:512	Depende de la modalidad de la imagen	512	2392	512	2822
Image_Window_Level_Center	0028 1050 Centro de ventanas (ventana) Ej:35 \ 700 (cada lista separada)	Depende de la modalidad de la imagen	40	2047	838	8192
Image_Window_Level_Width	0028 1051 Ventana ancha Ej:80 \ 3200 (cada lista separada)	Depende de la modalidad de la imagen	350	4095	1676	16383
Image_Slice_Thickness	0018 0050 Grosor de corte Ej:2.4 (cada lista separada)	Depende de la modalidad de la imagen	5	-	4	-

Tabla 6: Ejemplos de datos presentes en los campos dependientes de la modalidad de la imagen

Los campos para los que no hay información aparecen con un guión. Por ejemplo, no se tiene información del grosor de corte de la imagen en las modalidades de DX y CR porque son imágenes 2D. Sin embargo, sí que tenemos un valor para las modalidades de CT y MR (imágenes 3D). El resto de campos contienen el valor aparece en el fichero MIDS codificado según DICOM.

Enlaces de utilidad

- OMOP CDM v5.4: <http://ohdsi.github.io/CommonDataModel/cdm54.html>
- Tabla Radiology_Occurrence: https://github.com/OHDSI/Radiology-CDM/wiki/Radiology_Occurrence
- Tabla Radiology_Image: https://github.com/OHDSI/Radiology-CDM/wiki/Radiology_Image
- Caso de uso Fisabio: <https://ieee-dataport.org/open-access/bimcv-covid-19-large-annotated-dataset-rx-and-ct-images-covid-19-patients>